

DESEMPENHO DA PEQUENAS EMPRESAS AO CONTRATAR CONSULTORIAS FINANCEIRAS E CONTÁBIL

[Ciências Exatas e da Terra, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 01/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10796910

Autor: Fabio Padrao Eiras;

Co Autor: Thalita M. Camargo, Camila Sousa Dias.

Na contemporaneidade, as reflexões do renomado professor indiano de economia e filosofia, Amartya Sen, reverberam como um chamado à participação ativa dos cidadãos e trabalhadores no direcionamento da economia, visando à distribuição igualitária e sustentável das riquezas¹. Em diversos países, incluindo o Brasil, essa percepção não é apenas uma utopia distante, mas uma realidade palpável. Contudo, é imperativo transcender a mera veiculação de informações em matérias e notícias, transformando-as em instrumentos efetivos de avanço econômico e social, permeando os estratos mais profundos da sociedade.

Nesse sentido, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) representam uma parcela essencial e dinâmica do tecido empresarial em muitas economias ao redor do mundo. Essas empresas, caracterizadas por seu tamanho reduzido em termos de número de funcionários e faturamento,

desempenham um papel crucial na promoção do empreendedorismo, na geração de empregos e no estímulo à inovação².

De acordo com o Banco Mundial, são definidas como pequenas empresas aquelas que têm até 300 funcionários³. Nos Estados Unidos, pequenas e médias empresas são aquelas com até 500 funcionários e uma receita anual inferior a US\$ 250 mil⁴. Na Europa, conforme a Comissão Europeia, as pequenas empresas têm até 250 empregados³. No Brasil, as micro e pequenas empresas são caracterizadas pela contratação de até 49 pessoas – até 9 funcionários são classificadas como micros e de 10 a 49 como pequenas – ou com uma receita bruta anual de até R\$ 3,6 milhões⁵.

No contexto brasileiro, as MPEs são reconhecidas como um motor fundamental da economia, contribuindo de forma significativa para o Produto Interno Bruto (PIB) e desempenhando um papel vital na inclusão social e na distribuição de renda⁶. Por meio de sua flexibilidade, agilidade e capacidade de adaptação, as MPEs muitas vezes se destacam como catalisadoras do desenvolvimento econômico local e regional, constituindo uma fonte importante de crescimento e dinamismo⁷. Assim, o apoio e o fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas não apenas impulsionam a economia como um todo, mas também promovem a diversificação, a resiliência e a sustentabilidade do ambiente empresarial.

Uma análise sucinta da economia brasileira revela que as MPEs ocupam uma fatia significativa e essencial do cenário empresarial nacional, dominando cerca de 98,5% do mercado^{8,9}. Além disso, essas empresas desempenham um papel crucial na economia do país, contribuindo com impressionantes 27% do PIB do Brasil, sendo destes 53,4% provenientes dos setores do comércio, da indústria e dos serviços¹⁰. Esses números ressaltam a importância e o impacto das MPEs no panorama econômico brasileiro, demonstrando sua relevante participação na geração de riqueza, empregos e crescimento em diversas áreas¹¹.

No entanto, é intrigante constatar que 42,1% dos empreendedores que compõem esse cenário têm baixa escolaridade, caracterizada pelo ensino fundamental incompleto¹². Diante desse panorama, torna-se imperativo reconhecer a importância do acompanhamento das pequenas empresas por consultorias financeiras e contábeis, constituindo-se como uma necessária reparação de uma falha sistêmica do sistema educacional nacional.

A obtenção e o uso eficaz de informações são fundamentais para uma gestão empresarial eficiente. Empresas podem alcançar o sucesso quando seus gestores têm acesso a informações relevantes e oportunas para embasar suas decisões. Nesse contexto, a contabilidade gerencial desempenha um papel essencial ao fornecer dados cruciais para o desenvolvimento da competitividade das MPEs¹³.

Estudos destacam que a ausência de dados sólidos é um dos principais desafios enfrentados por essas empresas, comprometendo sua sobrevivência e crescimento^{14,15,16}. A contabilidade financeira/gerencial surge como uma ferramenta valiosa para suprir essa lacuna, fornecendo informações essenciais para apoiar as decisões dos gestores¹⁷.

Os benefícios das consultorias financeiras e contábeis são diversos e fundamentais para o sucesso e crescimento das empresas, sendo os mais significativos:

- Elaboração de planos de investimento: Auxiliam na criação de estratégias para investimentos, ajudando a identificar oportunidades de crescimento e maximização de recursos financeiros;
- Gestão eficiente de ativos: Analisam detalhadamente os ativos da empresa, garantindo que sejam utilizados de maneira adequada para gerar retorno;
- Análise criteriosa de riscos: Avaliam os riscos financeiros e operacionais, identificando ameaças potenciais e oferecendo

recomendações para mitigá-los;

- Planejamento tributário estratégico: Colaboram na elaboração de estratégias tributárias para minimizar a carga fiscal da empresa e maximizar a eficiência fiscal;
- Elaboração de relatórios financeiros detalhados: Produzem relatórios detalhados que fornecem insights sobre o desempenho financeiro, permitindo análises aprofundadas e informadas;
- Orientação na tomada de decisões empresariais: Fornecem orientação estratégica com base em análises financeiras sólidas, ajudando os gestores a tomar decisões informadas.

De acordo com um estudo conduzido por Schuster e Friedrich, foi constatado que 75% dos empresários entrevistados reconhecem o potencial da consultoria empresarial para aprimorar a gestão financeira de suas empresas. No entanto, apenas 37,50% dos gestores pesquisados buscaram orientação antes de iniciar suas empresas. Além disso, os principais desafios mencionados pelos gestores, em mais de 74% das respostas, incidiram sobre três áreas que estão dentro do escopo da consultoria empresarial: dificuldades na obtenção de recursos para capital de giro, dificuldades na obtenção de recursos para investimentos e falta de conhecimento técnico em finanças¹⁸.

As entrevistas em profundidade validaram os resultados dos questionários ao evidenciarem que os empresários reconhecem a importância dos serviços de consultoria financeira, mas não agem de acordo com essa compreensão. Em outras palavras, não há uma busca por especialização nem pela contratação desses serviços. Além disso, as principais justificativas para essa falta de ação foram a escassez de recursos, como tempo e dinheiro, e o receio de compartilhar os dados da empresa com terceiros¹⁸.

Em síntese, as Micro e Pequenas Empresas enfrentam desafios significativos na gestão de suas operações, especialmente quando se trata de questões contábeis e financeiras. A contratação de contadores próprios

muitas vezes é inviável devido a restrições financeiras, enquanto a terceirização nem sempre atende às necessidades específicas dessas empresas.

Nesse contexto, a consultoria financeira e contábil surge como uma alternativa valiosa, oferecendo expertise e orientação especializada para ajudar as MPEs a superarem obstáculos e alcançarem seus objetivos de crescimento. Embora existam desafios na implementação de consultorias, quando bem conduzidas, elas têm o potencial de impulsionar o sucesso e a sustentabilidade das MPEs, fornecendo insights valiosos e promovendo mudanças positivas em sua gestão e operações. Assim, investir em consultoria empresarial pode ser um passo importante para garantir o crescimento e a competitividade das MPEs no mercado atual.

¹POMPEU, G. V. M., HOLANDA, M. M., & SANTOS, I. P. dos .. (2021).

Economia solidária sob a ótica das capacidades humanas de Martha Nussbaum. Sequência (florianópolis), 42(88), e75942.

<https://doi.org/10.5007/2177-7055.2021.e75942>

²<https://www.sebrae-sc.com.br/blog/qual-o-papel-das-pequenas-empresas-na-economia-brasileira>

³The Association of Chartered Certified Accountants [ACCA]. (2010). Small business: a global agenda.

⁴United States International Trade Commission USITC. Small and medium sized enterprises: Overview of Participation in US Exports.

⁵Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas [SEBRAE]. (2014). Fatores condicionantes e taxa de mortalidade de empresas no Brasil. Relatório de Pesquisa, Brasília. <http://www.sebrae.com.br>

⁶AMORIM, Carolina Belli; COSSO, Esther. Administração & Gestão: um olhar para o futuro organizacional Vol. 6.

⁷GUIMARÃES ALVES SANTOS BAESSO, Lucas; ROMANI-DIAS, Marcello. Desafios e Oportunidades da Adesão aos Marketplaces de Delivery: Contribuições sob a luz da Teoria de Capacidades Dinâmicas. Revista FSA, v. 20, n. 12, 2023.

⁸TRINDADE, Dorival Paula. (Org.). Inovação artigos e casos de sucesso [recurso eletrônico]. / Dorival Paula Trindade. (Org.). Sebrae, CNPq. v. 1, n. 1 (2017) – Brasília: Sebrae, 2017.

⁹SEBRAE. Perfil das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 2018. Disponível em:

¹⁰GUEDES JUNIOR, Dilson de Assis. O papel da consultoria contábil para as micro e pequenas empresas como ferramenta de gestão. Ciências Sociais Aplicadas, v. 122, p. 30-52, mai. 2023. DOI: 10.5281/zenodo.7991148.

¹¹GOMES, Wesley Fernando Aguiar. Os desafios das micro e pequenas empresas na adaptação das ferramentas tecnológicas pós pandemia / Wesley Fernando Aguiar Gomes. – 2022

¹²Núcleo do Conhecimento –

[https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/escolaridade-dos-empresenedores](https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/escolaridade-dos-empresendedores)

¹³GOMES, Ana Karla de Lucena Justino; CALLADO, Aldo Leonardo Cunha. A utilização da contabilidade em micro e pequenas empresas: estudo comparativo entre redes de cooperação horizontal e empresas não cooperadas. XXIII Congresso Brasileiro de Custos, Porto de Galinhas, PE, Brasil, 16 a 18 de novembro de 2016.

¹⁴OLEIRO, W. N; DAMEDA, A. das N; VICTOR, F. G. O uso da informação contábil na gestão de micro e pequenas empresas atendidas pelo programa de extensão empresarial NEE/FURG. SINERGIA, Rio Grande, v. 11, n. 1, p. 37-47, 2007.

¹⁵ALVES, Jesimar da Cruz; DIAS, Nathália Teixeira; MONSORES, Geneci Leme. Consultoria empresarial como ferramenta estratégica de desenvolvimento em pequenas empresas. Anais do SEMEAD, v. 15, n. 1, p. 1-14, 2015. Disponível em:

<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/32022351.pdf>.

¹⁶SANTOS, Gabriela Lima dos. A consultoria empresarial como instrumento de gestão financeira nas micro e pequenas empresas no município de Santana do Ipanema – AL. 2020. 80 f. Monografia (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Curso de Ciências Contábeis, Universidade Federal de Alagoas, Santana do Ipanema, AL, 2020.

¹⁷SILVA, Cíntia do Nascimento. Conte comigo! Características da

Consultoria Contábil aos Pequenos Negócios. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Controladoria e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo.2015.

<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-18012016-161033/publico/corrigidaCintia.pdf>

¹⁸SCHUSTER, Wagner Eduardo; FRIEDRICH, Marcos Paulo Albarello. A Importância da Consultoria Empresarial na Gestão Financeira das Micro e Pequenas Empresas. Revista de Administração IMED, Passo Fundo, v. 7, n. 2, p. 183-205, dez. 2017. ISSN 2237-7956. Disponível em:

<https://seer.atitus.edu.br/index.php/raimed/article/view/1950/1370>. Acesso em: 07 mar. 2024. doi:<https://doi.org/10.18256/2237-7956.2017.v7i2.1950>.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!